

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e
Políticas Públicas baseadas em Evidências: a
inteligência analítica com foco nos museus
Relatório Técnico – Volume 2**

Identificação de instituições que compõem a
comunidade Tainacan;
Identificação de pessoas que compõem a
comunidade Tainacan.

Versão Preliminar
Janeiro de 2025

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas
em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus
Relatório Técnico – Volume 2**

Coordenação

Márcia Regina Bertotto – Coordenadora

Ana Celina Figueira da Silva – Vice-Coordenadora

Supervisão Científica

Leolíbia Luana Linden

Priscila Machado Borges Sena

Membros

Antonia Segalla

Cássio Felipe de Oliveira Pires

Camilla Moschen Figueiredo

Claudio Macedo

Fernanda Amaral Valin

Vinicius Bard de Souza

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do projeto “Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus” busca dinamizar e promover a articulação da rede de usuários do software livre Tainacan visando a implementação de políticas públicas específicas para museus, que colaborem na gestão e divulgação das informações dos acervos. Com vistas a sua concretização, neste relatório se descreve a execução de sua Meta 2 - Analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan, por meio dos cumprimentos das atividades de:

- a) Identificar as instituições que compõem a comunidade Tainacan;
- b) Identificar as pessoas que compõem a comunidade Tainacan.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS

O estudo conduzido para atingir a Meta 2 é de natureza exploratória e descritiva, com ênfase em uma abordagem majoritariamente qualitativa. Seu principal propósito é examinar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da comunidade Tainacan. Para isso, foi necessário realizar um levantamento abrangente de dados provenientes de diversas fontes e uma análise das interações entre os participantes.

Para o desenvolvimento das atividades, foi elaborado o Plano de Trabalho (ANEXO A), no qual estão detalhadas as ações e os responsáveis. Assim, nas subseções a seguir, são apresentados os procedimentos adotados para as duas atividades essenciais ao cumprimento da Meta 2.

2.1 Identificação de instituições que compõem a comunidade Tainacan

Identificar instituições que possuem instalações do Tainacan publicizadas e ativas no ciberespaço revelou-se uma tarefa extremamente complexa. Essa dificuldade decorre

de uma combinação de fatores, que envolvem tanto características digitais do macroambiente da plataforma e suas ferramentas, como a configuração do ciberespaço e do universo WordPress, quanto questões políticas e de articulação do campo das instituições culturais no Brasil.

O ciberespaço, definido como "o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores" (Lévy, 2010, p. 92), representa um ambiente vasto e dinâmico, formado por uma infinidade (quase ilimitada) de servidores e sítios eletrônicos. Mesmo com o avanço dos motores de busca e a crescente indexação de sites em suas bases de dados, a recuperação de informações precisas e específicas enfrenta desafios. Esses desafios não se limitam aos termos controlados usados na pesquisa, mas incluem também restrições técnicas e operacionais dos próprios motores de busca, como limitações de requisições.

Além disso, o universo WordPress, embora seja uma das principais forças que potencializam o Tainacan, por possibilitar sua fácil distribuição e implementação através da integração à biblioteca oficial de plugins, apresenta limitações. Essa integração está condicionada à aceitação dos termos e condições de uso do WordPress, que impõem restrições significativas à coleta de dados sobre os usuários e à análise da usabilidade da ferramenta. Assim, enquanto o WordPress fortalece a acessibilidade e disseminação do Tainacan, ele também impõe barreiras que dificultam o mapeamento detalhado de sua adoção e uso.

Nesse sentido, para o levantamento de dados abrangentes na web faz-se necessário o desenvolvimento de soluções que busquem contornar, ou subverter as condições de uso impostas. Neste sentido, nosso principal instrumento de coleta de dados referentes a instalações ativas do Tainacan se deu na forma de uma aplicação desenvolvida em javascript e fazendo uso da biblioteca puppeteer para a realização do *scraping*, ou varredura, de sites que apontassem a utilização da plataforma.

Para a obtenção de dados abrangentes na web, é essencial o desenvolvimento de soluções capazes de contornar ou adaptar-se às restrições impostas pelos termos de uso. Nesse contexto, a principal ferramenta utilizada para coletar dados sobre instalações

ativas do Tainacan foi uma aplicação desenvolvida em JavaScript (Quadro 1), que utiliza a biblioteca Puppeteer para realizar o *scraping* — ou varredura — de sites que indicam o uso da plataforma.

Quadro 1 - Estrutura do Script Desenvolvido

Nível	Bloco/Etapa	Descrição
Entrada de Dados	Lista de Termos de Pesquisa	Termos definidos pelo usuário no array terms.
Configurações	Configurações e Dependências	Configurações do Puppeteer e bibliotecas para automação e manipulação de arquivos.
	- Puppeteer	Automação do navegador.
	- FS e json2csv	Manipulação de arquivos CSV.
Processamento	Função Principal: searchGoogle	Função que executa a lógica principal de busca e análise.
Subprocessos	Abrir Navegador	Inicializa o navegador em modo headless usando Puppeteer.
	Pesquisar Termo no Google	Realiza buscas no Google com o termo e o sufixo "Tainacan".
	Aguardar Tempo Aleatório	Evita bloqueios com um atraso entre 30 segundos e 1 minuto.
	Extrair Links	Extrai os três primeiros links dos resultados da pesquisa.
	Filtrar e Verificar Links	Ignora domínios específicos e verifica elementos do Tainacan.
	- Visitar Página	Acessa cada link e verifica a presença de elementos relacionados ao Tainacan.
	- Registrar Links Encontrados	Adiciona links relevantes ao arquivo CSV.
	Retornar à Página de Resultados	Volta à página inicial para pesquisar o próximo termo.
Saída de Dados	Gerar Arquivo CSV	Salva os resultados encontrados no

Nível	Bloco/Etapa	Descrição
		arquivo resultados.csv.

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Esta abordagem foi escolhida após a constatação pelo grupo de pesquisa da necessidade de desenvolvimento de uma solução automatizada, uma vez que realizar a pesquisa manualmente, além de inviabilizar o uso de grandes bases de dados, também dificultaria a repetição de parâmetros e a reprodutibilidade dos resultados, também dificultaria a exequibilidade da característica fundamental desta pesquisa aplicada e baseada em evidências. Assim, antes de partir para a descrição da ferramenta desenvolvida e apresentação dos resultados, faz-se necessário discorrer sobre as bases de dados utilizadas.

A ferramenta desenvolvida, que utilizou como parâmetro estes registros, e funciona, basicamente, emulando uma pesquisa orgânica, isto é, ações de um usuário real. Por isso, a fim de evitar o seu bloqueio, uma série de atrasos e intervalos de tempo aleatórios foi configurada entre as requisições, uma vez que os servidores que compõem a internet tendem a monitorar e barrar conexões de bots e serviços automatizados do tipo. A ordem de ações executadas pela ferramenta é a seguinte: 1) iniciar uma sessão no navegador Google Chrome; 2) iniciar uma planilha com valores separados por vírgulas (.csv); 3) pesquisar, utilizando o Google, o nome de uma instituição seguido do termo "Tainacan" utilizando aspas como operador de busca para ocorrências exatas dos dois termos (exemplo: "Museu X" "Tainacan"); 4) analisar os três primeiros resultados da pesquisa e ignorar o site do cadastro nacional de museus (<<https://cadastro.museus.gov.br/>>); 5) acessar os links e procurar, na estrutura do site elementos específicos do Tainacan (".tainacan-icon", ".tainacan-item-section", ".tainacan-item-single", ".tainacan-media-component", "#tainacan-font-css", "#tainacan-blocks-common-scripts-js", ".tainacan-footer"); 6) armazenar as instalações identificadas na planilha .CSV.

O processo de coleta de instituições iniciou-se na segunda quinzena de junho, buscando mapear fontes de dados que poderiam fornecer indicativos de instituições que possuem instalações ativas ou então que se relacionam, por sua tipologia, a possíveis bases de usuários da ferramenta. A primeira fonte de instalações partiu das instituições já mapeadas anteriormente pela equipe de desenvolvimento do Tainacan através da seção “casos de uso” no próprio site da plataforma. Dentro deste repositório, que também utiliza o Tainacan para apresentação das informações, encontramos 108 registros que foram prontamente inseridos na base de dados do projeto.

A inserção das outras instituições partiu principalmente da utilização da base de dados do Cadastro Nacional de Museus, com **3935 registros**, como principal fonte de parâmetros para alimentação da ferramenta automatizada. Além desta, também utilizamos: o cadastro do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul (**439 registros**), Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina (**215 registros**), Sistema Estadual de Museus de São Paulo (**345 registros**), Sistema Estadual de Museus do Rio de Janeiro (**176 registros**), Sistema Estadual de Museus de Alagoas (**39 registros**), Sistema Estadual de Museus do Paraná (**334 registros**), Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais (**464 registros**) e Sistema Estadual de Museus do Ceará (**94 registros**).

Ao todo foram identificados **6040 registros** através da agregação de todas estas bases de dados. Destes, após tratamento inicial dos dados removendo entradas duplicadas, ficamos com **5005 registros** únicos utilizados como parâmetro para realização das pesquisas divididos entre as seguintes fontes conforme tabela a seguir. A lista completa com todas as instituições pode ser conferida no Anexo B.

Quadro 2 - Entradas únicas dívidas por fonte

Fonte	Nº Entradas
Cadastro Nacional de Museus	3933 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	46 registros únicos
Sistema Estadual de Museus do Paraná	226 registros únicos

Fonte	Nº Entradas
Sistema Estadual de Museus do Rio de Janeiro	125 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de São Paulo	215 registros únicos
Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul	229 registros únicos
Sistema Alagoano de Museus	33 registros únicos
Sistema Estadual de Museu do Ceará	73 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina	125 registros únicos

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os resultados provenientes da execução do *script* de *scraping* foram inseridos em uma planilha junto dos registros já identificados na seção “Casos de Uso” do *site* oficial da plataforma Tainacan. Nesta planilha, realizamos o tratamento de dados, removendo as entradas repetidas que já haviam sido identificadas através dos “Casos de Uso”, além disso, dividimos 19 seções de informações a serem preenchidas na análise dos resultados para cada instituição identificada. Estas seções e as informações identificadas estão presentes na parte de resultados deste relatório.

2.2 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan

Na etapa de identificação das pessoas que compõem a comunidade da ferramenta Tainacan, enfrentamos um desafio considerável: definir claramente o que caracteriza um usuário da plataforma. Essa dificuldade surge das inúmeras particularidades observadas nas instalações identificadas, que variam em termos de configuração, utilização e manutenção. Um usuário pode ser tanto aquele que realizou a instalação e configuração inicial da ferramenta, quanto aquele responsável por alimentar regularmente o repositório com novos conteúdos. Em muitos casos, um único indivíduo ou equipe executa

ambas as funções, mas em outros, essas responsabilidades são divididas entre diferentes agentes.

Diante dessa complexidade, optamos por uma abordagem inicial que diferenciava usuários individualizados (pessoas físicas) e institucionais (representantes das instituições), com o objetivo de realizar um levantamento detalhado dos endereços de contato associados às instalações da ferramenta. Este processo envolveu a identificação dos responsáveis diretos por cada instalação, seja no âmbito técnico ou operacional. Para tanto, foi realizada uma ampla varredura em busca de endereços eletrônicos de contato das instituições, utilizando como base as informações disponíveis nos sites associados às respectivas instalações.

Contudo, durante a execução dessa tarefa, foi constatado que nem sempre as informações disponíveis online eram suficientes para identificar com clareza os responsáveis ou os endereços de contato das instituições. Por isso, foi necessário complementar a pesquisa com dados provenientes de outras fontes, como as bases dos Sistemas Estaduais de Museus. Além disso, realizamos ligações telefônicas para as Secretarias de Cultura de diversos estados e municípios, buscando obter informações mais detalhadas sobre os responsáveis pelas instituições que utilizam a ferramenta.

O resultado desse esforço revelou que, das **182** instalações inicialmente identificadas, conseguimos obter o endereço de contato de **141** de forma relativamente fácil, graças às informações presentes nos sites das instituições. No entanto, em **41 casos**, a busca exigiu maior esforço investigativo, resultando na identificação de apenas **21 novos endereços** de contato. Isso deixou um total de **20 instituições sem qualquer** endereço de contato identificável, mesmo após o uso dessas estratégias adicionais.

Com base nos endereços de contato obtidos, elaboramos e enviamos um formulário em setembro de 2024, que foi remetido por e-mail e estruturado como uma pesquisa de produto. Este questionário tinha como principal objetivo mapear os usuários responsáveis pela instalação, manutenção e alimentação da plataforma Tainacan. Além disso, abordamos questões secundárias, mas igualmente importantes, como a percepção

sobre o produto, o uso das mídias sociais associadas à ferramenta, o recenseamento da base de usuários e o mapeamento da maturidade tecnológica das instituições. Este último tópico foi inspirado na pesquisa TIC Cultura, conduzida bianualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.BR).

Os dados coletados através do formulário foram analisados detalhadamente e geraram resultados preliminares, apresentados na análise parcial da seção seguinte. Essa análise busca oferecer uma visão abrangente sobre a comunidade de usuários da plataforma, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para aprimorar sua usabilidade, alcance e impacto no setor cultural.

3 ANÁLISE PARCIAL DOS RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os principais achados relacionados à identificação das instituições que compõem a comunidade Tainacan, bem como das pessoas envolvidas em sua utilização e manutenção. Esses dados oferecem uma visão preliminar sobre o perfil, as práticas e os desafios enfrentados pelos atores envolvidos, além de direcionarem os próximos passos da pesquisa, com vistas a fomentar estratégias de fortalecimento e ampliação da comunidade usuária da plataforma.

3.1 Instituições que compõem a comunidade Tainacan

O principal produto resultante desta primeira etapa de identificação de instituições que compõem a comunidade Tainacan é uma tabela que agrega os 108 registros obtidos ao período de realização da pesquisa na seção “Casos de Uso” do *site* oficial do Tainacan com as outras 74 instalações ativas identificadas pelo script desenvolvido.

Ao total foram identificadas **182** instalações únicas, **excluindo 10** instalações estrangeiras identificadas, chegamos em **172** instalações brasileiras ativas identificadas entre julho e agosto, período de execução da ferramenta. No Quadro 3 se encontram os 19 campos criados para serem preenchidos com informações complementares às

instalações identificadas, divididos em seis seções: “Informações Gerais” referentes a instalação (Instituição, Link de Acesso e Endereço de Contato), “Outras Informações” com dados diversos sobre infraestrutura institucional (Subordinação, Provedora e Domínio), “Cadastro Nacional de Museus” com alguns campos equivalentes àqueles da tabela do cadastro (CNM, Sistema Estadual, Tipologia, Temática e Esfera), “Localização” (Cidade, País, Sigla Estado e Estado), “Cadastro na Tabela” como forma de controle de preenchimento (Fonte, Data e Responsável), e por fim “Usuários” com o objetivo de identificar usuários relacionados à instituições (Responsável 1 e Responsável 2).

Quadro 3 - Seções e Metadados da Tabela de Instituições

Seção	Metadado	Descrição
Informações Gerais	Instituição	Nome da instituição responsável pela instalação identificada.
	Link de Acesso	Link para o acesso à instalação identificada.
	Endereço de Contato	Endereço de contato da instituição ou do responsável pela instalação identificada.
Outras Informações	Subordinação	Órgão governamental ou empresa/associação ao qual a instituição está subordinada.
	Provedora	Provedora de hospedagem identificada na instalação.
	Domínio	Domínio de topo de nível utilizado pela instalação.
Cadastro Nacional de Museus	CNM	Identificador se a instituição está presente no Cadastro Nacional de Museus.
	Sistema Estadual	Identificador se a instituição está presente no respectivo Sistema Estadual de Museus.
	Tipologia	Tipologia atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme interpretação do autor.
	Temática	Temática atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme interpretação do autor.
	Esfera	Esfera atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme identificação do autor.

Seção	Metadado	Descrição
Localização	Cidade	Cidade onde encontra-se a instituição.
	Estado Sigla	Sigla do Estado onde encontra-se a instituição, ajuste necessário para visualização dos dados no Power BI.
	Estado Ajustado	Estado onde encontra-se a instituição, ajuste necessário para visualização dos dados no Power BI.
	País	País onde encontra-se a instituição.
Cadastro na Tabela	Fonte	Forme de proveniência do encontro da instalação: “Casos de Uso” ou “Automatização”
	Data	Data de inserção na tabela.
	Responsável	Pesquisador responsável pela inserção na tabela.
Usuários	Responsável 1	Usuário responsável pela instituição, quando possível de identificar.
	Responsável 2	Usuário responsável pela instituição, quando possível de identificar.

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Com os resultados obtidos, realizamos algumas aferições quanto às características e distribuição destas instalações de maneira preliminar. A primeira constatação que obtivemos foi referente a distribuição geográfica das instalações identificadas, a maioria das instituições encontram-se nas regiões: sudeste (**70 resultados**), centro-oeste (**44 resultados**) e sul (**41 resultados**) (Figura 1).

Figura 1 - Distribuições dos resultados por região do Brasil

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Observa-se que o Distrito Federal (33) e o Rio Grande do Sul (33) concentram a maior parte das instituições nas suas respectivas regiões, sendo Brasília (33) e Porto Alegre (24) o ponto focal das instalações nestas localidades, diferentemente da região sudeste, que possui uma quantidade semelhante de instalações entre três dos seus estados: São Paulo (26), Minas Gerais (20) e Rio de Janeiro (15). Ver Figura 2.

Figura 2 - Distribuições dos resultados por Estados do Brasil

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A utilização do Cadastro Nacional de Museus (CNM) e dos Sistemas Estaduais de Museus como fontes de dados para execução da ferramenta foram fundamentais para o mapeamento destas instalações em um ambiente tão vasto quanto a internet. Entretanto, quando observamos a presença destas instituições no Cadastro Nacional de Museus obtivemos alguns dados interessantes (Figura 3), identificamos que 79 estão presentes no CNM e 103 não estão cadastradas, todavia destas, somente 29 caracterizariam instituições museológicas, demonstrando que 74 instituições identificadas utilizam a ferramenta para divulgação de acervos ou criação de repositórios que não são, necessariamente, museológicos.

Figura 3 - Presença dos resultados no Cadastro Nacional de Museus

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Neste primeiro momento da pesquisa, estes dados indicam pontos focais interessantes para a próxima etapa onde pretendemos triangular estas informações e desenvolver hipóteses quanto a distribuição de instalações, assim como aprofundar a análise das características institucionais, identificando padrões de uso do Tainacan e possíveis lacunas na adoção da ferramenta em diferentes contextos regionais e temáticos. Essa triangulação permitirá compreender melhor o impacto do Tainacan não apenas como uma solução tecnológica, mas como um catalisador para a gestão e a divulgação de acervos em instituições culturais brasileiras.

Além disso, a análise comparativa entre as instituições cadastradas no CNM e aquelas que utilizam o Tainacan como ferramenta demonstra a versatilidade da plataforma, evidenciando sua adoção por organizações que extrapolam os ecossistemas das instituições museológicas. Esse fenômeno aponta para a relevância do Tainacan como um recurso de gestão de acervos digitais aplicável em contextos diversos, incluindo bibliotecas, arquivos e outras instituições culturais.

3.2 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan

Inicialmente nossa automatização conseguiu rastrear grande parte dos contatos disponíveis em rede, das 182 instituições, 141 tiveram o contato encontrado facilmente, através da automatização, deixando faltar 41 endereços de contato.

Nessa busca foi possível resgatar 21 novos contatos de endereço para nossa base de dados, sendo assim faltaram 20 contatos a serem resgatados. Nesse processo mais próximo, foi possível constatar um problema já identificado na maneira de articulação digital que as instituições culturais enfrentam: a pouca ou nenhuma autonomia ou comprometimento com a presença online, para garantir o desenvolvimento e contato com a área.

3.3 Ampliação do escopo da pesquisa: Formulário “Análise de Usuários do Tainacan”

Em setembro de 2024 elaboramos um formulário a ser encaminhado para as instituições a fim de traçarmos o perfil do usuário do Tainacan. O formulário foi pensado em conjunto dentro da equipe de pesquisa e montado dentro da plataforma Google Forms. Dentro deste formulário definimos seções como “Informações Gerais”, com as solicitações de informações tais como “Nome do repositório do Tainacan em que atua”, “Nome Completo”, “Identidade de Gênero”, “Cargo”, “Escolaridade” e “Formação”. Essas informações foram solicitadas a fim de traçar o perfil das pessoas que estão envolvidas com os repositórios públicos presente no Tainacan.

A segunda seção foi pensada para trazer um panorama sobre o uso da plataforma por essas pessoas e sobre a implementação da plataforma dentro dessas instituições, suas motivações para tanto. As perguntas elaboradas foram “Quem foi responsável pela implementação do Tainacan na instituição?”, “Qual o nome do responsável pela implementação do Tainacan?”, “Qual a frequência de inserção de itens ou coleções na plataforma?”, “Qual a frequência de atualização da plataforma?”, “Quais os maiores desafios ao utilizar a plataforma?”, “Quais as necessidades de melhoria na plataforma?”, “Quais suas sugestões para melhorias e novas funcionalidades na plataforma?”, “Quais os pontos positivos do uso do Tainacan?”, “Existe alguém dedicado exclusivamente para a inserção de itens e coleções no Tainacan dentro da instituição?”, “Existe alguém dedicado

exclusivamente para a atualização e manutenção do plugin dentro da instituição?”, “Há uma política de acervos digitais dentro da instituição?”, “Quais as tipologias de acervos que a instituição coloca no Tainacan?”, “Qual a finalidade do uso do Tainacan por parte da instituição?”. A maioria dessas perguntas tiveram como opção uma resposta descritiva para que os participantes tivessem a liberdade de se expressar quanto ao uso da plataforma.

A terceira seção foi elaborada de maneira mais sucinta, mas acreditamos que seu retorno será relevante para o entendimento do funcionamento dessas instituições e suas dificuldades quanto ao uso da plataforma Tainacan. A seção foi direcionada para questões quanto à maturidade tecnológica da instituição, sendo as perguntas “Existe equipe de TI na instituição?” e “Caso haja equipe de TI, ela é interna ou terceirizada?”.

A quarta e última seção foi projetada já pensando no desenvolvimento da segunda etapa deste projeto, a relação que a comunidade Tainacan tem entre si, isso desde interações diretas entre instituições e pessoas e de que forma, até interação com as mídias sociais do Tainacan. As perguntas desenvolvidas foram: “Há interações com outras instituições que utilizam o Tainacan a fim de gerar trocas de conhecimento sobre a plataforma?”, “Com quais instituições?”, “De que maneira esta interação acontece?”, “Quais seriam boas ferramentas de comunicação entre instituições?”, “Quais mídias sociais do Tainacan você conhece?”, “Por que a instituição acompanha as redes sociais do Tainacan?”, “Qual tipo de conteúdo você espera ou deseja encontrar nas mídias sociais do Tainacan?”.

Em razão de testar a aplicabilidade deste formulário desenvolvido, foi decidido encaminhá-lo inicialmente para seis instituições da nossa base de dados que a equipe de pesquisa tivesse boa relação para colher retorno para o aperfeiçoamento da ferramenta e também para anteciparmos possíveis problemas que poderiam aparecer no encaminhamento do formulário para todas as instituições mapeadas. Definimos 6 instituições sendo elas, Museu da UFRGS, Fundação Vera Chaves Barcellos, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Espaço Força e Luz, Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. As respostas que obtivemos estão nos apêndices desse relatório.

Com este teste pudemos constatar alguns problemas que as instituições culturais brasileiras enfrentam. Das 6 instituições, 3 possuíam o endereço de contato corretos e atualizados, as outras 3 estavam com o endereço de contato desatualizado dentro dos próprios sites institucionais, o que se não fosse nosso contato direto com tais instituições, o formulário nunca chegaria para elas. Essa constatação preocupa a aplicação do formulário em sua forma plena, e não apenas isso, mas pensando em futuros projetos que dependam dessa forma de contato e relacionando isso com a dificuldade de encontrar os endereços de contato das instituições antes mencionado, concluímos que a lacuna que se faz aqui prejudica muito o desenvolvimento da área e a perspectiva de criar uma comunidade ativa e interligada entre si.

Outro ponto interessante a ser observado nesse primeiro teste são as respostas da pergunta “Com que tipo de instituição interagem?” e “De que maneira esta interação acontece?” sobre a relação que cada instituição desenvolve com outras instituições a fim de gerar trocas de experiências acerca do uso da plataforma Tainacan, sejam elas espontâneas ou organizadas. Tal parâmetro será muito positivo para o desenvolvimento de ações para ativação da comunidade usuária do Tainacan, já que nos dá exemplos concretos do que está funcionando para essas instituições. Além desses pontos, as respostas da pergunta “Nome do responsável pela implementação do Tainacan” nos abrirá um leque de usuários ainda maior do que foi possível resgatar nessa primeira etapa do projeto.

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS A PARTIR DA TRIANGULAÇÃO DAS ANÁLISES

A triangulação das análises realizadas evidencia, inicialmente, a significativa diversidade de instituições que compõem a comunidade Tainacan. Esse grupo abrange desde museus e bibliotecas até instituições que extrapolam o ecossistema museológico, como centros de memória e arquivos públicos. Tal diversidade demonstra a versatilidade da plataforma como solução tecnológica aplicável a distintos contextos institucionais e culturais, ampliando seu impacto na gestão e difusão de acervos digitais. Contudo,

também ressalta a necessidade de adaptações e personalizações para atender às demandas específicas de cada tipo de instituição.

Outro aspecto relevante identificado é a distribuição geográfica das instalações do Tainacan. Embora instituições de diferentes regiões do país utilizem a plataforma, há uma concentração nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com destaque para o Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Essa distribuição geográfica sugere não apenas o papel central dessas regiões no cenário cultural e tecnológico brasileiro, mas também indica possíveis lacunas em regiões como o Norte e o Nordeste, que demandam estratégias específicas para a ampliação do uso da ferramenta nesses locais.

A análise das práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores revela desafios relacionados à manutenção das instalações e à interação entre instituições. Apesar de iniciativas como grupos de trabalho e reuniões periódicas promoverem a troca de conhecimentos, muitas instituições enfrentam dificuldades na coleta e atualização de informações devido à escassez de recursos e à falta de equipes dedicadas. Essas limitações comprometem a criação de uma comunidade robusta e interconectada, essencial para o fortalecimento e a sustentabilidade do uso do Tainacan.

Por fim, a partir da triangulação das análises, é possível destacar o papel das bases de dados utilizadas na pesquisa, como o Cadastro Nacional de Museus e os Sistemas Estaduais de Museus. Essas fontes foram cruciais para o mapeamento inicial das instalações, mas também evidenciam limitações quanto à atualização e à abrangência dos registros. Avançar na integração de dados e na automação de processos de coleta pode contribuir significativamente para uma visão mais precisa e abrangente da comunidade Tainacan, orientando ações futuras de aprimoramento da plataforma e de fortalecimento de sua rede de usuários.

REFERÊNCIAS

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p.

ANEXO A – PLANO DE TRABALHO

META	RESPONSÁVEL	AÇÃO
Organizacional	Vinícius	Tabela
Organizacional	Vinícius e Antonia	Criar Plano de Trabalho
Organizacional	Vinicius	Criar Banco de Dados Instituições
Organizacional	Antonia	Criar Banco de Dados Usuários
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Instituições Tainacan
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Google
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Bing
Objetivo D1	Vinícius	Google Analytics
Objetivo D1	Antonia	Google Trends
Objetivo D1	Vinícius	Rise Up
Objetivo D1	Vinícius	Discourse
Objetivo D1	Antonia	TIC Cultura
Objetivo D1	Vinicius	Casos de Uso - Tainacan
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Sites Institucionais
Objetivo D1	Vinícius	CNN - Vinicius
Objetivo D1	Antonia	CNN - Antonia
Objetivo D1	Vinicius	Automatização CNM
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual de AL
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual de MG
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual do PR
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual do RS
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual do RJ
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual de SC
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual de SP
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Sistematizar Dados
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Usuários Tainacan
Objetivo D2	Vinícius	Rise Up
Objetivo D2	Vinícius	Discourse

Objetivo D2	Antonia	Instagram
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Participantes de Eventos
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Youtube
Objetivo D2	Antonia	Blogs
Objetivo D2	Antonia	Facebook
Objetivo D2	Vinícius	Twitter
Objetivo D2	Vinícius	Reddit
Objetivo D2	Vinícius	Linkedin
Objetivo D2	Antonia	TikTok
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Sistematizar Dados

ANEXO B – RESPOSTAS DO FORMULÁRIO “ANÁLISE DE USUÁRIOS DO TAINACAN”

Pergunta: Nome da Instituição	
Instituição	Resposta
CAURS	Centro de Memória - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS
MACRS	Museu de Arte Contemporânea do RS
EFL	Espaço Força e Luz
M. UFRGS	Museu da UFRGS
FVCB	Fundação Vera Chaves Barcellos
MUSECOM	Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa

Pergunta: Nome Completo	
Instituição	Resposta
CAURS	Barbara de Jesus Hoch
MACRS	Mélodi Ferrari
EFL	Marcelo A. Kich Scheffer
M. UFRGS	Claudia Porcellis Aristimunha
FVCB	Bruna Martin
MUSECOM	Cássio Felipe de Oliveira Pires

Pergunta: Endereço de Contato (e-mail institucional)	
Instituição	Resposta
CAURS	barbara.hoch@caurs.gov.br, centro.memoria@caurs.gov.br

MACRS	acervomacrs@gmail.com
EFL	marcelo.scheffer@eflcultural.org.br
M. UFRGS	acervomuseu@ufrgs.br
FVCB	acervo.fvcb@gmail.com
MUSECOM	cassio-pires@sedac.rs.gov.br

Pergunta: Cargo (Especificar: Ex.: Gestor, Técnico, Prestador de Serviços.)

Instituição	Resposta
CAURS	Supervisora Centro de Memória CAU/RS
MACRS	Coordenadora de Acervo
EFL	Gestor de Acervo e Patrimônio
M. UFRGS	Gestora
FVCB	Gestor do Acervo Artístico
MUSECOM	Analista em Assuntos Culturais

Pergunta: Escolaridade

Instituição	Resposta
CAURS	Ensino Superior Completo
MACRS	Pós-Graduação Completa
EFL	Pós-Graduação Completa
M. UFRGS	Pós-Graduação Completa
FVCB	Pós-Graduação Incompleta
MUSECOM	Pós-Graduação Completa

Pergunta: Formação (Especificar: Ex.: Museólogo, Técnico em Informática, outros.)	
Instituição	Resposta
CAURS	Museóloga
MACRS	História da Arte
EFL	Museólogo (UFRGS), Especialista em História e gestão de acervos (UPF); Mestrando em Museologia e Patrimônio (PPGMUSPA).
M. UFRGS	Historiadora
FVCB	Museólogo
MUSECOM	Historiador

Pergunta: Quem foi responsável pela implementação do Tainacan na instituição?	
Instituição	Resposta
CAURS	Equipe Interna
MACRS	Universidade Parceira
EFL	Equipe Interna
M. UFRGS	Equipe Interna
FVCB	Equipe Interna
MUSECOM	Equipe Interna

Pergunta: Nome do responsável pela implementação do Tainacan	
Instituição	Resposta
CAURS	Barbara de Jesus Hoch
MACRS	Elias Machado e Ana Celina
EFL	Marcelo A. Kich Scheffer
M. UFRGS	Maura Bombardelli

FVCB	Bruna Martin, Arthur Bonfim e Sergio Sakakibara
MUSECOM	Cássio Pires, Vivian Fujisawa, Welington Silva

Pergunta: Qual a frequência de uso para a atualização do Tainacan? (Acervo)	
Instituição	Resposta
CAURS	O repositório é alimentado de acordo com a rotina de equipe, porém a publicação de itens ao público é realizada anualmente após realização de revisão de dados.
MACRS	Estamos em processo de digitalização, a previsão para finalização é meados de 2025
EFL	Uma vez por semana
M. UFRGS	Uma vez por semana
FVCB	todos os dias
MUSECOM	Não há uma frequência determinada

Pergunta: Qual a frequência de uso para a atualização do Tainacan? (Atualização Plugging)	
Instituição	Resposta
CAURS	Diariamente
MACRS	não entendi a pergunta
EFL	sempre que necessário
M. UFRGS	Uma vez por semestre
FVCB	Uma vez por semana
MUSECOM	Uma vez por mês

Pergunta: Quais os maiores desafios ao utilizar a plataforma? (Descreva)	
Instituição	Resposta

CAURS	O plugin é intuitivo e de fácil manutenção
MACRS	A plataforma não possibilita agrupar obras de arte para realização de listagens específicas. Tudo que precisa ser atualizado é muito manual, demandando muito tempo.
EFL	Da plataforma em si, acredito que não haja grandes desafios. Talvez o maior desafio esteja relacionado indiretamente, como a base de dados que precisa ser mantida para que o acervo fique em segurança.
M. UFRGS	Definição dos campos (metadados) necessários para cada coleção
FVCB	Necessidade de conhecimento da área da informática
MUSECOM	Como plugin do Wordpress, pode demandar conhecimentos de HTML, CSS, Javascript para implementar recursos mais avançados nos sites. O "Tainacan tema" auxilia muito as instituições a suprir essa lacuna, mas sua customização é limitada e instituições sem equipe de TI ainda têm dificuldade.

Pergunta: Quais as necessidades de melhoria na plataforma? (Descreva)	
Instituição	Resposta
CAURS	Possibilitar relacionamento de itens ponta a ponta, ou seja, sempre que um metadado de relacionamento é alimentado em um item do repositório, a ação deveria ser espelhada diretamente ao outro item relacionado na mesma ou em outra coleção. Hoje realizamos a ação através de Phyton ou manualmente.
MACRS	Plugin de gestão de acervos
EFL	Talvez se houvesse a possibilidade de deslocar itens entre coleções.
M. UFRGS	(sem resposta)
FVCB	Pequenos bugs de importação csv, como anexos de itens deslocados para outro item;
MUSECOM	O Tainacan Tema pode incorporar mais recursos. Além disso, no plugin Tainacan, há dois caminhos profícuos: desenvolvimento de funcionalidades para a gestão de bens museais e para a representação de descrições arquivísticas. Idealmente, nesse segundo tópico, seria muito positivo se o Tainacan pudesse servir como interface de acesso para repositórios digitais arquivísticos.

Pergunta: Quais suas sugestões para melhorias e novas funcionalidades na plataforma? (Descreva)	
Instituição	Resposta
CAURS	Facilitar a personalização de frontend, visando a qualificação do produto final que chega ao usuário.
MACRS	Os campos de anexos poderiam ser revistos, visto que não há como colocar anexos privados e nem organizá-los. A função relacionamento também, não é dinâmica entre as coleções, poderia ser melhorada.
EFL	Relatórios mais completos e personalizáveis.
M. UFRGS	(sem resposta)
FVCB	Realização de listas com a opção de escolher itens - ex: Pinacoteca de SP; Conseguir mover item de coleção para coleção; Importação por csv de imagens das taxonomias; Importação por csv do metadado de relacionamento; Inserir blocos do tainacan na área de descrição das coleções;
MUSECOM	Contemplado na resposta anterior.

Pergunta: Quais os pontos positivos do uso do Tainacan? (Descreva)	
Instituição	Resposta
CAURS	(sem resposta)
MACRS	Descobrir novas obras e artistas em acervos diversos, disponibilizar o acervo online
EFL	Segurança; Em constante melhoria; Gratuidade.
M. UFRGS	Possibilidade de edição dos metadados de acordo com as necessidades específicas do Museu e facilidade de uso (inserção de itens).
FVCB	Organização do acervo através das taxonomias ex: denominações, exposições, localizações; Difusão do acervo em rede;
MUSECOM	Relativamente fácil instalação e manutenção por se basear em Wordpress. Flexibilidade. Alto potencial para customização. Software código aberto e gratuito brasileiro, produzido como resultado de

	pesquisa pública aplicada.
--	----------------------------

Pergunta: Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização do Tainacan dentro da instituição? (Acervo)

Instituição	Resposta
CAURS	Não
MACRS	Não
EFL	Sim
M. UFRGS	Sim
FVCB	Sim
MUSECOM	Não

Pergunta: Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização do Tainacan dentro da instituição? (Plugging)

Instituição	Resposta
CAURS	Sim
MACRS	Não
EFL	Sim
M. UFRGS	Sim
FVCB	Sim
MUSECOM	Sim

Pergunta: Há uma política de acervos digitais dentro da instituição?

Instituição	Resposta
CAURS	Sim
MACRS	Sim

EFL	Não
M. UFRGS	Não
FVCB	Não
MUSECOM	Sim

Pergunta: Quais os tipos de acervos que a instituição coloca no Tainacan?

Instituição	Resposta
CAURS	Acervos relativos ao exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Fotografias, projetos arquitetônicos, desenhos técnicos, objetos tridimensionais relativos à produção de projetos, vídeos e etc.
MACRS	acervo artístico, perfil de autoridades, eventos e documentação museológica
EFL	Tridimensional; Audiovisual e documental.
M. UFRGS	Foto
FVCB	Acervo artístico, com mídias de fotos e pdf's
MUSECOM	acervos museológicos, independentemente de mídias ou suporte de informação

Pergunta: Qual a finalidade do uso do Tainacan por parte da instituição?

Instituição	Resposta
CAURS	Registro e Difusão de acervos
MACRS	todos
EFL	Difusão do acervo; catalogação e inventário.
M. UFRGS	Inventário
FVCB	Difusão de acervo, Inventário, Histórico institucional
MUSECOM	Inventário

Pergunta: Existe equipe de TI na instituição?	
Instituição	Resposta
CAURS	Sim
MACRS	Não
EFL	Sim
M. UFRGS	Não
FVCB	Sim
MUSECOM	Sim

Pergunta: Caso haja equipe de TI, ela é interna ou terceirizada?	
Instituição	Resposta
CAURS	Interna
MACRS	(sem resposta)
EFL	Terceirizada
M. UFRGS	(sem resposta)
FVCB	Terceirizada
MUSECOM	Terceirizada

Pergunta: A instituição interage com outras instituições que utilizam o Tainacan para gerar trocas sobre a plataforma?	
Instituição	Resposta
CAURS	Não
MACRS	Sim
EFL	Não
M. UFRGS	Sim

FVCB	Sim
MUSECOM	Sim

Pergunta: Com que tipo de instituição interagem? (Escrever nome das Instituições)	
Instituição	Resposta
CAURS	(sem resposta)
MACRS	MARGS, FVCB, MuseCom
EFL	Já houveram interações no início com MARGS e MACRS. Após a consolidação do nosso site, não tivemos tantas trocas.
M. UFRGS	Com o Curso de Museologia da UFRGS
FVCB	Até o momento, MACRS
MUSECOM	A instituição interage com o Ibram e com outros museus, em especial, da própria Secretaria de Estado da Cultura do RS (SEDAC). Por exemplo, Museu de História Julio de Castilhos (MHJC) e Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Pergunta: De que maneira esta interação acontece? (Descreva)	
Instituição	Resposta
CAURS	(sem resposta)
MACRS	Temos um grupo de trabalho chamado Acervos da Cultura
EFL	Em forma de visita para conversar sobre documentação museológica.
M. UFRGS	Reuniões ou e-mails para tirar dúvidas.
FVCB	Reuniões mensais
MUSECOM	A interação acontece de diferentes maneiras. Uma delas é por meio do Programa Acervos da Cultura da SEDAC, que tem o objetivo de desenvolver um repositório digital que agregue todos os acervos.

Pergunta: Quais seriam boas ferramentas de comunicação entre instituições? (Deixe sua sugestão)	
Instituição	Resposta
CAURS	(sem resposta)
MACRS	e-mail
EFL	Whatsapp
M. UFRGS	Reuniões ou e-mails para tirar dúvidas.
FVCB	(sem resposta)
MUSECOM	Whatsapp

Pergunta: Quais mídias sociais do Tainacan você conhece? (Múltipla escolha)	
Instituição	Resposta
CAURS	Instagram, Discourse, Site
MACRS	(sem resposta)
EFL	Fórum I, Site
M. UFRGS	Youtube
FVCB	Instagram, Youtube, Fórum I, Site
MUSECOM	Instagram, Youtube, Fórum I, Site

Pergunta: Por que a instituição acompanha as redes sociais do Tainacan? (Múltipla escolha)	
Instituição	Resposta
CAURS	Notícias, Estar em contato com a comunidade
MACRS	(sem resposta)
EFL	Notícias, Reportar erros no fórum.
M. UFRGS	Estar em contato com a comunidade

FVCB	Estar em contato com a comunidade
MUSECOM	Notícias, Estar em contato com a comunidade, Acompanhar Eventos

Pergunta: Qual tipo de conteúdo você espera ou deseja encontrar nas mídias sociais do Tainacan? (Curiosidades, dicas, tutoriais. Descreva)

Instituição	Resposta
CAURS	Tutoriais e divulgação sobre demais instituições que utilizam o software.
MACRS	(sem resposta)
EFL	Notícias com resumos de atualizações.
M. UFRGS	Tutoriais e dicas
FVCB	Tutoriais, atualizações das novidades do repositório, eventos da comunidade, divulgação de acervos que utilizam a plataforma.
MUSECOM	Suporte técnico, dicas de uso, novidades/lançamentos